

Cercado eléctrico para manejo silvopastoril en paisajes de montaña

www.af4eu.eu

Instalación de cercas eléctricas

Las cercas eléctricas y móviles son especialmente adecuadas para el manejo silvopastoril, ya que apoyan tanto la movilidad de los rebaños en paisajes montañosos como la conservación de la vida silvestre en áreas de alto valor natural como el *Parque Natural de Montesinho*. Entre sus ventajas destacan la libertad del agricultor para realizar otras actividades agrícolas y la posibilidad de explotar una mayor superficie forrajera. En comparación con las cercas fijas y permanentes, las cercas eléctricas ofrecen una mayor flexibilidad y menores costos de inversión. Sin embargo, las versiones móviles requieren más mano de obra para ensamblar y desmontar, así como controles periódicos para garantizar que funcionen correctamente. Las cercas eléctricas también son una herramienta para ayudar a proteger al ganado de los depredadores y salvaguardar los cultivos de los ataques de la vida silvestre (como ciervos y jabalíes). También son útiles para fertilizar las tierras de cultivo, mantener seguros a los animales mientras duermen la siesta durante las horas más calurosas y permitir una mayor libertad en el pastoreo y la gestión de la granja. Existen diferentes tipos de cercas y materiales, que varían según su propósito, ya sea para contener animales o ahuyentar a los depredadores. Las cercas eléctricas requieren una conexión a tierra y están formadas por electrificadores (alimentados por una batería, red eléctrica o panel solar), postes (fibra de vidrio, plástico o hierro), conductores (cables o cintas) y aislantes. La elección del sistema adecuado depende de factores como la longitud de la cerca, el relieve del terreno, la vegetación densa y las características del suelo, como la composición y la humedad, que pueden afectar a la conducción eléctrica, requiriendo sistemas más potentes o adicionales para garantizar la eficiencia.

Marina Castro(1), Ana Carolina Farias(2), Eduardo Pousa(2), João Paulo Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança. Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.